

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15833313>

SAVDO MARKAZLARI UCHUN ANTIKVAR DO‘KONI TAKLIF LOYIHASI

Umarkulova Shaxodat Mashrab qizi

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Dizayn” kafedrası assistenti

umarkulovashaxodat@gmail.com

Abdusafiyeva Pokizaxon Alisher qizi

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti,

3-bosqich talabasi

pokizaalisherovna@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada zamonaviy savdo markazlari doirasida antikvar do‘konlarining joylashuvi, funksional va estetik yechimlari hamda ularning urbanistik muhitdagi ijtimoiy-madaniy ahamiyati tahlil qilingan. Antikvar do‘konlari nafaqat savdo obyekti, balki tarixiy va madaniy merosni ommalashtirish, estetik didni shakllantirish va milliy qadriyatlarni yangi formatda targ‘ib etish vositasi sifatida qaraladi. Maqolada O‘zbekiston shaharlarida mavjud antikvar do‘konlarining joylashuvi, ularning tarkibiy xususiyatlari va savdo markazlari ichida ularni zamonaviy dizayn asosida integratsiya qilish imkoniyatlari yoritilgan. Universal antikvar do‘kon taklifloyihasi misolida interyer dizaynining tarixiylik, funkcionallik va estetik uyg‘unlikda ifodalanishi ko‘rsatib o‘tilgan. Mazkur loyiha shahar madaniy muhitini boyitish va estetik saviyani oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuv sifatida tavsiflanadi.*

***Kalit so‘zlar:** Antikvar do‘konlari, savdo markazi, interyer dizayni, madaniy meros, tarixiy buyumlar, estetik muhit, dizayn konsepsiyasi.*

Abstract: *This article analyzes the placement, functional and aesthetic solutions of antique shops within the framework of modern shopping centers, as well as their socio-cultural significance in the urban environment. Antique shops are viewed not only as commercial points, but also as tools for promoting historical and cultural heritage, shaping aesthetic taste, and presenting national values in a new format. The article highlights the locations and structural features of antique shops in cities of Uzbekistan, and explores the possibilities of integrating them into shopping centers through contemporary design principles. Using the example of a proposed universal antique shop project, the article demonstrates how interior design can reflect historical character, functionality, and aesthetic harmony. This project is presented as an innovative approach that contributes to enriching the urban cultural environment and enhancing aesthetic awareness.*

Keywords: *Antique shops, shopping center, interior design, cultural heritage, historical artifacts, aesthetic environment, design concept.*

KIRISH.

Zamonaviy savdo markazlari nafaqat iste'mol tovarlari savdosi uchun, balki madaniy, estetik va tarixiy qadriyatlarni targ'ib etuvchi ko'p funksiyali makon sifatida shakllanib bormoqda. Ushbu markazlarda joylashgan antikvar buyumlar do'konlari alohida e'tiborga loyiq, chunki ular nafaqat savdo faoliyatining bir shakli, balki o'zida tarix, san'at va madaniy merosni saqlovchi va targ'ib qiluvchi muhim maydonlardir. Antikvar do'konlari aholining estetik didini shakllantirish, madaniy xotirani yangilash va tarixiy buyumlarning muomalasini tartibga solishda beqiyos o'rin tutadi. Shu bois, ularni savdo markazlari tarkibida joylashtirish, arxitektura va dizayn nuqtai nazaridan ham, ijtimoiy-madaniy ahamiyati jihatidan ham dolzarb masala sifatida qaralmoqda [1]. Ushbu maqolada zamonaviy savdo markazlari doirasida antikvar do'konlarining joylashuvi, funksional va estetik yechimlari hamda ularning urbanistik muhitdagi o'rni yoritiladi.

O‘zbekiston hududida antikvar do‘konlarining faoliyati, asosan, tarixiy shaharlar markazida, madaniy va me‘moriy yodgorliklarga yaqin joylarda rivoj topgan. Bu holat nafaqat turistik oqimni qo‘llab-quvvatlaydi, balki antikvar savdosi orqali milliy madaniy merosni ommalashtirishga ham xizmat qiladi. Antikvar do‘konlarining joylashuvi va faoliyati O‘zbekistonda tarixiy makon bilan zamonaviy savdo tizimi o‘rtasidagi uzviylikni namoyon etadi.

Toshkent shahrida bunday do‘konlar asosan Eski shahar hududida, xususan, Chorsu bozori atrofida va yirik muzeylar yaqinida faoliyat yuritadi. Bu yerda XIX–XX asrlarga oid milliy hunarmandchilik buyumlari mis va mischa idishlar, kulolchilik mahsulotlari, gilamlar, sovet davriga oid nostalgik ob’ektlar, qadimiy hujjatlar, kitoblar hamda tangalarni uchratish mumkin. Bu nafaqat savdo nuqtasi, balki tarixiy va ma’naviy tajriba makonidir.

Samarqand va Buxoro shaharlarida esa antikvar do‘konlari ko‘pincha me‘moriy yodgorliklar, masjidlar, madrasa va madaniy ansambllar yaqinida joylashgan bo‘lib, ular turistlar uchun jozibador manzillardan biriga aylangan. Ushbu hududlardagi do‘konlar qadimiy qo‘lyozmalar, miniatyuralar, milliy zargarlik buyumlari, qadimiy kitoblar va boshqa noyob eksponatlarni taklif qiladi. Ayniqsa, ularning ayrimlari o‘z faoliyatida ilmiy-tadqiqot elementlarini ham mujassam etgan bo‘lib, tarixiy manbalar va yodgorliklarning hujjatlashtirilgan nusxalarini saqlaydi [2].

Antikvar do‘konlarining madaniy boyliklarni saqlash va targ‘ib etishdagi o‘rni Xiva kabi shaharlar misolida yanada yaqqol ko‘rinadi. Ichan qal‘a hududida joylashgan ayrim kichik do‘konlar mahalliy hunarmandchilik mahsulotlari bilan bir qatorda, tarixiy buyumlar savdosi orqali shahar obrazini yanada boyitadi. Bu jihat ularni sayyohlik infratuzilmasining ajralmas bo‘lagiga aylantiradi.

Mazkur misollar O‘zbekistonda antikvar do‘konlarining nafaqat savdo, balki ilmiy-ma’naviy, estetik va tarbiyaviy funksiyani ham bajarayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, mavjud tajriba asosida bu do‘konlarni yirik savdo markazlari ichida zamonaviy dizayn va arxitektura asosida tashkil etish imkoniyati mavjud. Bunday yondashuv orqali O‘zbekistonning tarixiy va madaniy merosini yangi formatda taqdim

etish, aholining va sayyohlarning unga bo'lgan qiziqishini oshirish, milliy qadriyatlarni zamonaviy urbanistik muhitga integratsiyalash mumkin bo'ladi [3].

Dunyo miqyosida antikvar do'konlari nafaqat savdo nuqtasi, balki madaniy merosni targ'ib qiluvchi, tarixni zamonaviy muhit bilan bog'lovchi muhim ijtimoiy-madaniy institutlar sifatida qaraladi. Ayrim mamlakatlar tajribasi, xususan Fransiya, Italiya va Germaniya misolida, bu yo'nalishda ilg'or yondashuvlar shakllangan bo'lib, ular zamonaviy shaharsozlik va tijorat muhiti bilan muvaffaqiyatli uyg'unlashgan [4].

ASOSIY QISM

Abdusafiyeva P.A. tomonidan ishlab chiqilgan antikvar do'kon loyihasi, o'z mohiyatiga ko'ra nafaqat tijorat loyihasi, balki turli madaniyatlar va tarixiy davrlarni birlashtiruvchi universal estetik makondir. Loyiha g'oyasi jahonda mavjud bo'lgan aksariyat antikvar do'konlarning faqat ma'lum bir millat, davr yoki mintaqaga ixtisoslashganligidan kelib chiqqan holda shakllangan. Shubhasiz turli xalqlarning o'tmishiga oid qadimiy buyumlar jamlangan makonlar mavjud, biroq ular asosan muzeylar shaklida bo'lib, ularning faoliyati savdo emas, balki ilmiy, ma'rifiy va eksponatni saqlashga qaratilgan bo'ladi. Loyiha muallifi ushbu cheklanganlikni yengib o'tishga urinib, global madaniy xotirani zamonaviy savdo formati orqali ommaga taqdim etish imkonini beruvchi noyob do'kon kontsepsiyasini taklif qilmoqda.

Mazkur loyiha ustida ish boshlashdan oldin muallif tomonidan Yevropa va Osiyo mamlakatlaridagi ko'plab antikvar do'konlarni tahlil qildi. Jumladan, Parijdagi Rive Gauche, Florensiyadagi Via Maggio, Berlindagi Suarezstrasse kabi mashhur hududlar o'rganilib, ularning dizayn yechimlari, ekspozitsiya tashkiloti, mijozlar bilan muloqot shakllari va interyer yondashuvlari tahlil qilindi. Ushbu kuzatuvlar asosida universal xarakterga ega, lekin milliy arxitektura elementlari bilan boyitilgan interyer modeli ishlab chiqildi.

Loyihaning asosiy g'oyasi har bir detal orqali tarixiy ruhi, madaniy ko'lam va estetik talqinni uzviy uyg'unlikda yaratishdan iborat. Do'konning vizual identifikatsiyasi maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, unda qadimiy yunon yozuvidan ilhomlangan logotip asosiy markaziy element sifatida tanlangan. Kirish qismi arkali

shaklda yechilgan bo‘lib, bu element mehmonni ilk qadamlardan oq tarixiy muhitga olib kiradi. Kassaning shakli dumaloq, dekorativ arkali bezaklar bilan boyitilgan bo‘lib, uning old qismida uch xil millatga oid naqshlar ishlatilgan. Bu orqali do‘kon konsepsiyasining ko‘p millatlilik, madaniyatlararo muloqot va global tarixni jamlash g‘oyasi vizual shaklda ifodalanadi.

Kassa korpusi to‘q rangli yog‘ochdan ishlangan va u orqa tomonda joylashgan, tomga ulanadigan funksional shkaf bilan kompozitsion jihatdan uyg‘unlashtirilgan. Ushbu shkafda do‘konning eng noyob eksponatlari joylashtirilib, yoritish tizimi orqali ularning qadri va estetik jozibasi yanada kuchaytirilgan. Interyerda asosiy kompozitsion yechim oynavand bo‘linmalardan iborat ekspozitsiya zonalaridir. Har bir bo‘linma muayyan tarixiy davrga bag‘ishlangan bo‘lib, ichki yoritish maxsus burchaklarda diqqat markazini yaratish uchun mo‘ljallangan. Xususan, alohida ajratilgan arka ichida joylashgan yarim gumbaz shaklidagi, kesmali yoritish tizimi bilan bezatilgan zona asosiy tarixiy markaz sifatida ishlab chiqilgan.

Ushbu interyerda qadimiy Misr, Yunon, Osiyo va Markaziy Osiyo xalqlariga oid buyumlar joylashtirilgan bo‘lib, ular o‘ziga xos kompozitsion ssenariy asosida joylashgan. Do‘kon ichki harakat yo‘nalishlari ergonomik tamoyillar asosida tuzilgan bo‘lib, tashrif buyuruvchi tabiiy yo‘nalishlarda harakatlanadi va har bir tarixiy davrni bosqichma-bosqich, izchil ravishda kuzatish imkoniga ega bo‘ladi [5].

Materiallar tanlovi, ranglar, teksturalar bularning barchasi tarixiy ruhni saqlagan holda, zamonaviy interyer dizayni talablari bilan uyg‘unlashtirilgan. Yog‘och, tabiiy tosh, bronza kabi materiallar, bezaklarda ishlatilgan sharqona naqshlar, milliy gilamlar va qadimiy kitoblar joylashtirilgan vitrinlar bularning har biri mijozlarga estetik zavq, madaniy taassurot va bilim beradi. Ushbu loyiha orqali muallif zamonaviy savdo hududi doirasida estetik, madaniy va tarixiy-falsafiy makon yaratishga erishishni maqsad qilgan. Bu loyiha o‘tmishni qadrlash, bugungi madaniyatlararo muloqotni mustahkamlash va insoniyat tarixini dizayn tili orqali ifodalashga qaratilgan kasbiy izlanish mahsulidir. U nafaqat yangi tipdagi savdo nuqtasi, balki shahar madaniy muhitiga singdiriladigan innovatsion, gibridd xotira makoni bo‘lishi bilan ahamiyatlidir.

1-rasm. Antikvar do‘kon uchun taklif etilgan interyer loyihasi.

XULOSA

Antikvar do‘konlarining savdo markazlari ichida joylashtirilishi zamonaviy shaharsozlik va madaniy infratuzilmaning muhim yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda. Ular nafaqat tijorat ob‘ekti, balki tarix, san‘at va estetikani o‘zida mujassam etgan madaniy-kommunikativ makon sifatida faoliyat yuritadi. O‘zbekiston va Yevropa tajribalari ko‘rsatadiki, bunday do‘konlar jamiyatda tarixiy xotira, milliy o‘zlik va madaniy xilma-xillikni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, milliy arxitektura elementlarini zamonaviy dizayn yechimlari bilan uyg‘unlashtirish orqali yaratilgan antikvar makonlar tashrifchilarda estetik zavq, ma‘naviy taassurot va o‘tmishga nisbatan hurmat tuyg‘usini uyg‘otadi.

Muallif tomonidan taklif etilgan universal antikvar do‘kon loyihasi ushbu yo‘nalishda yangicha yondashuvni ifodalaydi. Loyiha orqali madaniyatlararo aloqalarni estetik til orqali ifodalash, tarixiy boyliklarni zamonaviy sharoitda keng jamoatchilikka yetkazish va global madaniy merosni saqlash kabi dolzarb maqsadlar ko‘zda tutilgan. Shu sababli mazkur loyiha nafaqat amaliy, balki nazariy va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lib, zamonaviy interyer dizayni sohasida yangi kontseptual yondashuv sifatida alohida e‘tiborga loyiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Бондаренко, И. И. (2020). Дизайн интерьера: теория и практика. Москва: Архитектура-С.
2. <https://www.goldenpages.uz/en/rubrics/?Id=101968>
3. <https://www.fleamarketinsiders.com/antiques-silk-road/>
4. <https://www.carrerivegauche.com/en/le-carre/>
<https://parisjetaime.com/eng/article/second-hand-markets-and-antique-dealers-a369>
5. Kravchenko, V. I. (2019). Музейное дело и антикварная торговля: взаимодействие и границы. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУКИ.